

O USO DO LÚDICO ENQUANTO FERRAMENTA EDUCACIONAL UTILIZADA PARA ALUNOS SURDOS E OUVINTES COMO PROMOÇÃO DE INCLUSÃO NO SISTEMA DE ENSINO REGULAR

Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto, Mestre, marcelagop@id.uff.br
Ana Regina e Souza Campello, Doutora, anacampello@id.uff.br

RESUMO

A presente pesquisa ocorre na Escola Municipal Reginaldo Domingues dos Santos, no município de Maricá – RJ onde alunos surdos e ouvintes são estimulados a desenvolverem atividades lúdicas em conjunto com o objetivo de aproximação e interação entre eles sobretudo ao inserir brincadeiras da comunidade surda no contexto permitindo que a cultura, a identidade surda e suas peculiaridades sejam trabalhadas e apresentadas ao grupo enfatizando o sentimento de respeito às diferenças e produzindo conhecimento. O brincar com intencionalidade pedagógica pode ser uma ferramenta eficaz para promover o uso da Língua Brasileira de Sinais e para iniciar a prática do bilinguismo nas escolas regulares. A pesquisa utilizou a metodologia bibliográfica e observacional. Os resultados alcançados demonstraram que a ludicidade fortalecer os vínculos dos grupos envolvidos através da sociointeração e produz conhecimento e cultura no contexto escolar. Concluímos que a brincadeira pode ser uma estratégia e recurso para que alunos surdos e ouvintes troquem experiências e saberes cooperando para o estímulo da inclusão e fortalecendo o ensino bilíngue dando ênfase à importância do uso de Libras no contexto escolar.

Palavras-chave: Alunos surdos e ouvintes; Escola Regular; Inclusão; Ludicidade.

INTRODUÇÃO

Dentro da escola regular onde alunos surdos e ouvintes convivem e dividem sua experiências, proporcionar momentos lúdicos entre eles pode ser uma ferramenta estratégica para promoção da inclusão. O brincar pode ser considerado aquele momento de construção prazerosa em que o professor dotado de intencionalidade pedagógica consegue promover a construção do aprendizado sem que haja a imposição do currículo formal, para Moyles (2006, p.120) somente quando os educadores reconhecerem a importância do seu papel no brincar imaginativo é que eles poderão intervir e começar a desenvolver o verdadeiro potencial dessa atividade. Quando crianças surdas e crianças

ouvintes compartilham o momento da brincadeira certamente serão traçados vínculos entre eles, esses vínculos se fortalecerão na proporção em que as brincadeiras forem sendo estabelecidas e isso é de extrema importância para fortalecer o ambiente inclusivo pois permitirá a convivência entre interesses comuns e trocas entre os alunos.

O brincar é um meio de preparo para a vida adulta, a criança pode simular momentos, profissões e situações que observa no cotidiano, proporcionar que alunos surdos e ouvintes brinquem juntos certamente estimulará o respeito, a empatia e a construção da cidadania dos envolvidos, a criança ouvinte conseguirá perceber que para brincar com a criança surda precisará utilizar movimentos e sinais sendo este um bom momento para que o professor fale da importância do uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), explique que enquanto as crianças ouvintes utilizam a Língua Portuguesa enquanto primeira língua, para as crianças surdas a Libras é que deve ser utilizada, conseguinte, é pertinente que o docente introduza alguns sinais necessários para a comunicação entre eles durante a brincadeira e crie um ponto de partida para o bilinguismo dentro do contexto escolar.

OBJETIVO

- Utilizar o lúdico como ferramenta de promoção da inclusão nas escolas regulares através das brincadeiras entre alunos surdos e ouvintes sobretudo.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi a bibliográfica e qualitativa. A pesquisa foi realizada na escola Reginaldo Domingues no município de Maricá onde durante uma semana foi oferecido momentos entre crianças surdas e ouvintes tendo como mediador uma professora surda que direcionou as brincadeiras e as piadas utilizadas pela comunidade surda para todos os alunos. Zabala (1996, p.130) afirma que o papel do adulto é o de atuar como guia durante o processo: não dá soluções, mas atua como intermediário entre os conhecimentos da criança, os

fatos da realidade e as interpretações da cultura, e essa foi a postura que adotamos na pesquisa. Inicialmente foi enviado o planejamento das atividades e seus objetivos e relevâncias, após a aprovação pela equipe pedagógica, todas as turmas da escola, que são do Ensino Fundamental Anos Iniciais, puderam compartilhar momentos entre alunos surdos e ouvintes, estes passarão a conhecer diferentes sinais e poderão aplicar no seu cotidiano.

RESULTADOS

Os resultados observados foram uma maior integração entre crianças surdas e ouvintes e o uso de alguns sinais de Libras pelas crianças ouvintes durante a execução da brincadeira e conseqüentemente estreitamento de laços afetivos e interação entre os envolvidos o que é primordial para que a escola regular consiga inserir o bilinguismo na perspectiva da Libras e Língua Portuguesa. O nível de dificuldade das brincadeiras foram direcionadas conforme a idade dos alunos o que trouxe maior interesse por parte desses. O resultado favoreceu a ideia da implementação de uma escola bilíngue na perspectiva da Libras e da Língua Portuguesa no município de Maricá que vem fazendo a implementação de várias escolas bilíngues mas nenhuma ainda nessa perspectiva. Os resultados demonstraram que as crianças ouvintes passaram a ter maior interesse pelo uso de Libras depois das brincadeiras e isso reforça a necessidade de romper com uma pedagogia eurocêntrica que sobrepõem idiomas estrangeiros ao nosso.

CONCLUSÃO

É possível concluir que o lúdico pode ser uma estratégia eficaz para a promoção de um ambiente inclusivo e usadas para compreensão da cultura surda e das suas peculiaridades desde a primeira infância. O brincar seja livre, heurístico ou direcionado entre crianças surdas e ouvintes é um direito inerente à infância e favorece conceitos como tolerância, empatia e convivência, é um momento que deve ser aplicado no contexto escolar com regularidade, ultrapassando os paradigmas do currículo formal e rompendo as relações de

poder deste. Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais Brasileiras (2013, p.93) os professores necessitam articular a interação nas atividades para que as crianças possam expressar sua imaginação na oralidade e/ou língua de sinais. Pensar em construir um sistema regular bilíngue em Libras e em Língua Portuguesa significa pensar em construir uma sociedade inclusiva e isso precisa partir de ações presentes no cotidiano e no contexto escolar, em atividades que não demandem esforços inatingíveis mas que permitam que os participantes consigam perceber que através de pequenos esforços é possível que alunos surdos e ouvintes construam conhecimento e aprendizagem mutuamente e que a comunicação não acontece somente de uma única forma mas de múltiplas maneiras.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, 2013.

MOYLES, J. R. A excelência do brincar: a importância da brincadeira na transição entre educação infantil e anos iniciais. Porto Alegre. Artmed. 2006.

ZABALA, M. A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre. Artmed. 1998.

